

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल पर एक अध्ययन A Study on Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel

Paper Id : 18207 Submission Date : 11/10/2023 Acceptance Date : 20/10/2023 Publication Date : 25/10/2023

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10210073

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

राजेश वर्मा

प्राचार्य

शिक्षा विभाग

एम.डी. (पीजी) कॉलेज

रावतसर, महाराजा गंगा सिंह

विश्वविद्यालय

बीकानेर, राजस्थान, भारत

सारांश

सरदार वल्लभभाई पटेल ने सत्याग्रह के बाद कई आंदोलनों में भाग लिया और यही उन्हें गांधीजी के करीब ले आया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता लड़ाई के दौरान कई तरह से योगदान दिया। उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इससे वह अपने मकसद से नहीं डगमगाए/भटके नहीं। पटेल की प्राथमिक प्रेरणा अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। देश के प्रति उनकी देशभक्ति प्रबल और उग्र थी। सरदार वल्लभभाई पटेल एक स्वतंत्र और प्रेरित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सभी प्रयास अन्य लोगों की मदद के बिना ही पूरे किए। सरदार वल्लभभाई पटेल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने देश के लोगों को एक साथ लाने में योगदान दिया। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बनाया। भारत के लौह पुरुष देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। वह भारत में अधिकारियों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे। पटेल गुजरात में सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक बन गए। सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश के लोगों को कई तरह से प्रेरित किया। वह अपने आप में स्व-निर्मित व्यक्ति थे क्योंकि वह किसी भी कारण से किसी पर निर्भर नहीं थे। पटेल देश के सबसे प्रिय नेताओं में से एक थे क्योंकि वह लोगों से जुड़े हुए थे। उन्होंने देश के लोगों को जागरूक कर एकता कायम की। आजादी के बाद भारतीय राजनीतिक मोर्चे पर उनकी भूमिका बढ़ गई। उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में चुना गया, और बाद में, उन्हें भारत के उप प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया। वह दोनों पदों के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने देश को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के राज्यों को एकीकृत करने वाली मुख्य शक्ति थे। वह एक राष्ट्र सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत के नियमों का निर्माण हुआ।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Sardar Vallabhbhai Patel participated in many movements after Satyagraha and this brought him closer to Gandhiji. Sardar Vallabhbhai Patel contributed in many ways during the freedom struggle. He had to go to jail several times for his active participation. But this did not make him waver / deviate from his objective. Patel's primary motivation was to drive the British out of the country. His patriotism towards the country was strong and fierce. Sardar Vallabhbhai Patel was an independent and motivated person. He accomplished all his efforts without the help of other people. Sardar Vallabhbhai Patel was one of those people who contributed in bringing the people of the country together. He empowered the people to fight against the British authorities. The Iron Men of India are the freedom fighters of the country. He was part of several protests against the authorities in India. Patel joined Mahatma Gandhi during the Satyagraha movement in Gujarat and became part of the Quit India movement. He joined the Indian National Congress and became one of the important members of the party. Sardar Vallabhbhai Patel inspired the people of the country in many ways. He was a self-made man because he did not depend on anyone for any reason. Patel was one of the most loved leaders of the country because he was connected to the people. He created unity among the people of the country by making them aware. After independence, his role on the Indian political front increased. He was selected as the Home Minister of India, and later, he was selected as the Deputy

Prime Minister of India. He became the first person to be elected to both posts. He played an important role in bringing the country together. Sardar Vallabhbhai Patel was the main force unifying the states of India. He strongly believed in the one nation principle, which resulted in the creation of the Constitution of India.

मुख्य शब्द सरदार पटेल- लौह पुरुष, सर की उपलब्धियाँ, स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह, स्वतंत्रता के बाद भारत में योगदान।
मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Sardar Patel- Iron Man, Achievements of Sir, Satyagraha for Independence, Contribution to India after Independence.

प्रस्तावना

झावेरभाई पटेल और लाडबा की छह संतानों में से एक, सरदार वल्लभभाई झावेरभाई पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में हुआ था। उनकी जन्मतिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आम तौर पर स्वीकृत तारीख, 31 अक्टूबर, 1875, जिसका स्रोत उनका मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र है, को वल्लभभाई ने एक फॉर्म भरते समय स्वयं चुना था। यह परिवार लेवां पाटीदार समुदाय का एक कृषक था, और आर्थिक स्थिति के मामले में इसे निम्न मध्यम वर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह गरीब थी और इसमें शिक्षा की कोई परंपरा नहीं थी। वल्लभभाई का बचपन किताबों से दूर, करमसद के पैतृक खेतों में बीता। जब वह करमसद में मिडिल स्कूल से पास हुए और नडियाद के हाई स्कूल में चले गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया, तब वे पहले से ही किशोरावस्था में थे। एक युवा लड़के के रूप में भी वल्लभभाई ने संगठन और नेतृत्व के गुणों को प्रदर्शित किया, जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी भविष्य की भूमिका एक बार छोटे दर्जे के लड़के के रूप में उन्होंने एक शिक्षक को सबक सिखाने के लिए अपने सहपाठियों की एक सफल हड़ताल का आयोजन किया जो तीन दिनों तक चली, जो छड़ी का अनावश्यक शौकीन था। वल्लभभाई को ये गुण अपने पिता से विरासत में मिले होंगे, ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने झाँसी की रानी के अधीन विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी और बाद में मल्हार राव होल्कर ने उन्हें बंदी बना लिया था।

अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल पर एक अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, लेखों, शोधपत्रों जैसे विष्णु प्रभाकर (1976) रचित 'सरदार वल्लभ भाई पटेल', एसपी नंदा की 'आधुनिक भारत का इतिहास - 1707 से वर्तमान समय', टी. बाला सुब्रमण्यम व वी वेंकटरमण के शोधपत्र (2020) 'सरदार वल्लभ भाई पटेल एन एनालिसिस' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

आजीविका का आरंभ

जब वल्लभभाई मैट्रिक पास हुए तो वे बाईस वर्ष के एक परिपक्व युवक थे। परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा उनकी पहुंच में नहीं थी। अगली सबसे अच्छी बात कानून का कोर्स करना और देश के वकील के रूप में स्थापित होना था। उन्होंने ऐसा किया और गोधरा में एक छोटी सी प्रैक्टिस स्थापित की। लेकिन प्लेग के हमले के कारण, जो उन्हें एक दोस्त की देखभाल करते समय हुआ था, उन्हें शहर छोड़ना पड़ा और नाडियाड में कुछ समय बिताने के बाद, वह 1902 में खेड़ा जिले के एक शहर बोरसाद में चले गए, जहां उस समय अपराधियों की सबसे बड़ी संख्या थी। गुजरात में मामले दर्ज किए गए। वल्लभभाई यहां बचाव पक्ष के वकील के रूप में काफी लोकप्रिय हो गये। वल्लभभाई अब इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करना चाहते थे। अपने से बोरसाद में अभ्यास करते हुए उसने वहां अपने खर्चों के लिए पर्याप्त कमाई कर ली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह तुरंत यात्रा करने में सक्षम नहीं थे।

उनके भाई विठ्ठलभाई ने एक अंग्रेजी फर्म में अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की और वल्लभभाई ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और यहां तक कि उनके रहने के लिए भुगतान भी किया। उनकी पत्नी, जवेरबाई की 1909 की शुरुआत में पेट की किसी बीमारी के ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई, जब शोक की खबर वल्लभभाई तक पहुंची, तो वह अदालत में एक हत्या के मामले में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। एक अभेद्य संयम के साथ जिसके लिए वह बाद में जाने गए, उन्होंने दुःख नहीं दिखाया बल्कि आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह 1910 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और मध्य मंदिर में शामिल हो गए। यहां उन्होंने इतनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया कि उन्होंने रोमन लॉ में टॉप किया, पुरस्कार हासिल किया और तीन साल की सामान्य अवधि के बजाय दो साल के अंत में उन्हें बार में बुलाया गया। 1913 में भारत लौटने पर, उन्होंने अहमदाबाद में अभ्यास किया और इसमें बड़ी सफलता हासिल की। उनके पास तीव्र बुद्धि, सामान्य ज्ञान का भंडार और उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति थी जो ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध का शिकार थे और कानून के शिकंजे में फंसे हुए थे, जो खेड़ा जिले में असामान्य नहीं था। एक वकील के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ।

प्रारंभिक राजनीतिक जीवन

उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सार्वजनिक गलतियों को सही करने के लिए जो निडर नेतृत्व दिया था, उससे वे काफी प्रभावित हुए। 1917 में वे पहली बार अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त के रूप में चुने गये। 1924 से 1928 तक वे नगर पालिका समिति के अध्यक्ष रहे। नगरपालिका प्रशासन के साथ उनके जुड़ाव के वर्षों में नागरिक जीवन में सुधार के लिए बहुत सार्थक कार्य किये गये। जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगर नियोजन में सुधार के लिए काम किया गया और नगर पालिका को ब्रिटिश शासन की सहायक संस्था से बदलकर, अपनी इच्छा से एक लोकप्रिय निकाय में बदल दिया गया। 1917 में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएँ भी आईं और दोनों ही मौकों पर वल्लभभाई ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी, जिसने गांधीजी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी।

1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए, जो फसलें खराब होने के बाद भू-राजस्व मूल्यांकन के भुगतान से छूट सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। अनिच्छुक औपनिवेशिक सरकार से राहत पाने से पहले तीन महीने तक गहन अभियान चलाना पड़ा, जिसमें गिरफ्तारियां, माल, संपत्ति, पशुधन की जब्ती और बहुत सारी आधिकारिक क्रूरता शामिल थी। गांधीजी ने कहा कि यदि वल्लभभाई की सहायता नहीं होती तो 'यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता'। 1917 से 1922 तक के पांच वर्ष भारत में लोकप्रिय आंदोलन के वर्ष थे। युद्ध की समाप्ति के बाद रोलेट एक्ट लागू हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में और भी कटौती हुई और फिर पंजाब में नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधीजी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभभाई ने हमेशा के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया, गांवों का दौरा करना, बैठकों को संबोधित करना, विदेशी कपड़े की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरना आयोजित करना। फिर बारडोली सत्याग्रह आया। सत्याग्रह का अवसर बारडोली तालुका से भू-राजस्व के मूल्यांकन को 22 प्रतिशत और कुछ गांवों में 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का सरकार का निर्णय था। अन्य तरीकों से निवारण पाने में विफल रहने पर, तालुका के किसानों ने 12 फरवरी, 1928 को एक सम्मेलन में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भूमि राजस्व का भुगतान रोकने का निर्णय लिया। संघर्ष गंभीर और कड़वा था। संपत्ति और पशुधन की इस हद तक जाबती हुई कि कई दिनों तक लोगों ने खुद को और अपनी भैंसों को घरों में बंद रखा। इसके बाद गिरफ्तारियां हुईं और फिर पुलिस और भाड़े के पठानों की क्रूरताएं हुईं। इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पेटेलों और तालुकेदारों ने अपनी नौकरियों त्याग दीं। सरकारी राजस्व वसूल नहीं हुआ। अंततः सरकार को लोकप्रिय संकल्प के आगे झुकना पड़ा और यह पता लगाने के लिए एक जांच बैठाई गई कि वृद्धि किस हद तक उचित थी और बढ़े हुए राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई। यह न केवल बारडोली के 80,000 किसानों की विजय थी, बल्कि विशेषकर वल्लभभाई की व्यक्तिगत विजय थी। उन्हें राष्ट्र द्वारा "सरदार" की उपाधि दी गई थी।

स्वतंत्रता के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के उप प्रधान मंत्री भी बने। हालांकि, कई लोगों ने उन्हें प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में पसंद किया। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आजादी के बाद विभाजित भारत को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए और इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।

सरदार पटेल को 'भारत का लौह पुरुष' क्यों कहा जाता है

'भारत का लौह पुरुष' एक करिश्माई नेता जो सीधे दिल से बात करते थे, उन लोगों की राय का सम्मान करते थे जो उनसे असहमत थे - सरदार पटेल, उन भारतीयों की एकता में दृढ़ता से विश्वास करते थे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर लड़ाई लड़ी और 'स्वराज्य' से 'सुराज्य' की ओर बढ़ने की उनकी क्षमता में विश्वास किया। वह समानता में दृढ़ विश्वास रखते थे, तेजी से औद्योगीकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत में सरदार पटेल का योगदान:

1918 में वल्लभभाई ने गुजरात के किसानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया जिसमें सूखे के कारण किसानों से राजस्व वसूली को निलंबित करने की मांग की गई।

1920 में कांग्रेस ने असहयोग संघर्ष शुरू कर दिया और वल्लभभाई ने अपनी वकालत छोड़ दी।

उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की जहाँ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने के बजाय पढ़ सकते थे।

1928 में उन्होंने ब्रिटिश कर वृद्धि के विरुद्ध बारदोली के जमींदारों को सफलतापूर्वक संगठित किया। इसके बाद वल्लभभाई का सरदार (नेता) की उपाधि दी गई।

1931 में उन्होंने कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसने आंदोलन की प्रकृति को राजनीतिक संघर्ष से बदल दिया और इसमें नए सामाजिक-आर्थिक आयाम जोड़े। कांग्रेस के हिस्से के रूप में, वह नो चेंजर्स गुट का हिस्सा थे और उन्होंने गाँव के उत्थान और राष्ट्रवाद के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में रचनात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

वह कांग्रेस संसदीय उप-समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसका 1935 अधिनियम के तहत 28 महीनों के शासन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने देश की आजादी और विभाजन के लिए अंग्रेजों के साथ यातनापूर्ण वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वल्लभभाई पटेल मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के समाधान के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले कांग्रेस नेताओं में से एक थे। वह जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन अभियान से नाराज थे, जिसने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी थी, और संवैधानिकता के आधार पर हिंसा को रोकने के लिए उनके गृह विभाग की योजनाओं पर वायसराय द्वारा वीटो कर दिया गया था।

संविधान सभा-पटेल भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थे। उन्होंने देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य बनने के लिए राजी किया। पटेल अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों, मौलिक अधिकारों और प्रांतीय संविधानों के लिए जिम्मेदार समितियों के अध्यक्ष थे।

1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरदार पटेल उपप्रधानमंत्री बने। वह गृह मामलों, सूचना और प्रसारण और राज्य मंत्रालय के प्रभारी थे। उन्हें 562 रियासतों को संघ में एकीकृत करने का कार्य दिया गया। उन्होंने कुशलतापूर्वक इसे हासिल किया और उन्हें स्वतंत्र भारत के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करने के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद में सेना भेजने जैसे मजबूत कदम उठाए। उनके इन्हीं मजबूत कदमों के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।

यह सरदार वल्लभभाई पटेल का दृष्टिकोण था कि सिविल सेवा को एकजुटता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए। वह एक मजबूत और जीवंत संघीय प्रशासनिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें अखिल भारतीय सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

पटेल एक निस्वार्थ नेता थे, जिन्होंने देश के हितों को हर चीज से ऊपर रखा और एकनिष्ठ समर्पण के साथ भारत की नियति को आकार दिया। आधुनिक और एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के अमूल्य योगदान को हर भारतीय को याद रखने की जरूरत है क्योंकि देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आगे बढ़ रहा है।

राजनीति मीमांसा

हालाँकि, पटेल कोई क्रांतिकारी नहीं थे। वर्ष 1928 से 1931 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण बहस में, पटेल का मानना था (गांधी और मोतीलाल नेहरू की तरह, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विपरीत) कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य आंतरिक प्रभुत्व का दर्जा होना चाहिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल-स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा को नजरअंदाज करने वाले जवाहरलाल नेहरू के विपरीत, पटेल ने नैतिक आधार पर नहीं बल्कि व्यावहारिक आधार पर सशस्त्र क्रांति को खारिज कर दिया। पटेल का मानना था कि यह निष्फल होगा और इसके लिए गंभीर दमन की आवश्यकता होगी। गांधी की तरह पटेल ने भी भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में स्वतंत्र भारत की भागीदारी में लाभ देखा, बशर्ते कि भारत को एक समान सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। उन्होंने भारतीय आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन गांधी के विपरीत, उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को स्वतंत्रता के लिए एक शर्त नहीं माना। जबरदस्ती आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर पटेल जवाहरलाल नेहरू से असहमत थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों में निहित रूढ़िवादी, पटेल ने भारतीय सामाजिक और आर्थिक संरचना में समाजवादी विचारों को अपनाने की उपयोगिता को कम कर दिया। वह स्वतंत्र उदयम में विश्वास करते थे, इस प्रकार उन्होंने रूढ़िवादी तत्वों का विश्वास हासिल किया और इस तरह धन एकत्र किया जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियाँ कायम रहीं।

राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए पटेल गांधी के बाद दूसरे उम्मीदवार थे। को अपनाने से रोकने के प्रयास में गांधी ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया स्वतंत्रता का संकल्प और पटेल पर पीछे हटने का दबाव डाला गया, जिसका मुख्य कारण मुसलमानों के प्रति पटेल का समझौता न करने वाला रवैया थाय जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। 1930 के नमक सत्याग्रह (प्रार्थना और उपवास आंदोलन) के दौरान, पटेल को तीन महीने की कैद हुई। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की।

जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा कर दिया गया, उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937-38 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुख्य दावेदार थे। फिर, गांधी के दबाव के कारण, पटेल पीछे हट गए और जवाहर लाल नेहरू चुने गए। अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ, पटेल को अक्टूबर 1940 में कैद किया गया, अगस्त 1941 में रिहा किया गया, और अगस्त 1942 से जून 1945 तक एक बार फिर जेल में रखा गया।

भारत पर जापान के तत्कालीन अपेक्षित आक्रमण के सामने गांधी की अहिंसा को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया। सत्ता के हस्तांतरण पर, पटेल यह महसूस करते हुए गांधी से असहमत थे कि उपमहाद्वीप का हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजन अपरिहार्य था, और उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान से अलग होना भारत के हित में था। 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पटेल अग्रणी उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी ने एक बार फिर नेहरू के चुनाव में हस्तक्षेप किया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रकार, सामान्य घटनाक्रम में, पटेल भारत के पहले प्रधान मंत्री होते। स्वतंत्रता के पहले तीन वर्षों के दौरान, पटेल उप प्रधान मंत्री, गृह मामलों के मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री थे। सबसे बढ़कर, उनकी स्थायी प्रसिद्धि भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण की उनकी उपलब्धि पर टिकी हुई है।

सरदार पटेल की उपलब्धियाँ

सरदार पटेल इस कथन के अपवाद नहीं हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त से अधिक समर्थक हैं और उन सभी ने भारत को उस स्थान पर पहुंचने में मदद की जहां वह अभी है।

1. सबसे पहले वह वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वह कराची डिवीजन में अध्यक्ष बने और लंबे समय तक इस पद पर रहे। बाद में, वह भारत के पहले गृह मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत के उप प्रधान मंत्री भी बने।

2. गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने सभी रियासतों को भारत गणराज्य में एकजुट किया। सबसे उल्लेखनीय संघ हैदराबाद की रियासत थी, जहां उन्हें सेना का उपयोग करना पड़ा और पांच दिनों के भीतर राज्य को मुक्त कर दिया गया।

3. श्री सरदार पटेल को वर्ष 1991 में भारत गणराज्य की ओर से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह एक मरणोपरांत पुरस्कार था जो आकार देने में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था।

सरदार पटेल के लौह व्यक्तित्व में बिस्मार्क की संगठन क्षमता, चाणक्य की कूटनीति और अब्राहम लिंकन की एकता में अटूट आस्था समाहित थी।

आजादी के लिए सत्याग्रह

भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी द्वारा अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सविनय अवज्ञा के एक संपूर्ण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। जबकि कांग्रेस के कुछ नेता शुरू में इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, सरदार पटेल का विचार था कि एक संपूर्ण विद्रोह भारत के लोगों को प्रेरित करेगा और अंग्रेजों को यह मानने के लिए मजबूर करेगा कि औपनिवेशिक शासन को जारी रखने के लिए भारत में कोई समर्थन नहीं मिला।

गांधीजी के आग्रह पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 7 अगस्त 1942 को अभियान को मंजूरी दे दी। खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होने के बावजूद पटेल ने जनता से करों का भुगतान करने से इनकार करने और सविनय अवज्ञा में भाग लेने की अपील की। बंबई के गोवालिया टैंक में एकत्रित 100,000 से अधिक लोगों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए, पटेल ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया। विरोध में उनकी भूमिका के लिए, पटेल को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 से 1945 तक पूरी कांग्रेस कार्य समिति के साथ अहमदनगर के किले में कैद रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1947 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के खिलाफ सबसे गंभीर विद्रोह साबित हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव इतना था कि जब वर्ष 1945 में सरदार को रिहा किया गया, तो अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में जाओ और चले जाओ।

सरदार वल्लभभाई पटेल और भारत का विभाजन

ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बातचीत का आह्वान किया। मुस्लिम लीग नेता जिनाह के अलगाववादी आंदोलन ने कांग्रेस नेताओं के सामने रोड़ा अटका दिया। प्रारंभ में पटेल भारत के विभाजन के खिलाफ थे। हालाँकि, उन्हें एहसास हुआ कि इन सांप्रदायिक संघर्षों के कारण केंद्र में एक कमजोर सरकार बन सकती है, इसलिए वह एक अलग प्रभुत्व (धार्मिक प्राथमिकताओं के आधार पर) बनाने के लिए सहमत हो गए। गांधीजी और अन्य कांग्रेसी नेता विभाजन के पूर्णतः विरुद्ध थे। उन्होंने निजी बैठकों में गांधीजी से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस-मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार काम नहीं करेगी और देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा।

आजादी के समय ब्रिटिश भारत के भारत-पाकिस्तान में विभाजन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। पटेल ने शांति स्थापित करने और शरणार्थियों को सुरक्षा और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। वह राहत की व्यवस्था करने और शरणार्थी शिविर स्थापित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में गए। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना (दक्षिण भारतीय रेजिमेंट) को भी बुलाया।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में योगदान

पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को दो विकल्प दिए थे - वे या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। इससे काफी अनिश्चितता पैदा हो गई। गृह मंत्री के रूप में, पटेल के पास रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाने का एक कठिन कार्य था। अपनी चतुराईपूर्ण बातचीत से वह 565 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में सफल रहे। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने 565 रियासतों के भारत संघ में एकीकरण की सबसे जटिल और चौंकाने वाली समस्या से निपटने के लिए अपनी चातुर्य, अनुनय-विनय की शक्ति और राजनेता कौशल का भरपूर उपयोग किया। एक वर्ष से भी कम समय में उन्होंने बहुत ही कुशलता से भारत संघ के भीतर रियासतों को 565 से घटाकर 26 प्रशासनिक इकाइयों कर दिया। यह वास्तव में सरदार पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

सितंबर 1947 में, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो पटेल ने कश्मीर के शासकों से भारत में शामिल होने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने सेना को आक्रमणकारियों को खदेड़ने और आक्रमण किए गए क्षेत्रों पर फिर से दावा करने का आदेश दिया। पटेल अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिसके बारे में उन्हें पता था कि नए राष्ट्र को एक मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होगा। वह भारत की संविधान सभा की भी अहम हिस्सा थे। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उनकी देखरेख में किया गया था।

गांधी जी का प्रभाव

गांधी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों का पटेल के जीवन और विचारधाराओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो पटेल ने अपनी समृद्ध वकालत छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीजी के अहिंसा के मार्ग का भी समर्थन किया और उसका अनुसरण किया, और गांधीजी के साथ दृढ़ता से खड़े रहे, तब भी जब अन्य नेता गांधीजी के कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। गांधीजी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पटेल ने उनका समर्थन किया। गांधीजी के सुझाव पर, उन्होंने 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

अखंड भारत का सरदार पटेल का जीवन इतनी विजयों से भरा था कि सात दशक बाद भी वह हमें आश्चर्यचकित करता है। उनकी जीवन कहानी 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक का प्रेरक अध्ययन है। पटेल को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई। मार्च 1931 में, पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र का नेतृत्व किया। वल्लभभाई झावेरभाई पटेल ने गांधीजी की व्यक्तिगत अवज्ञा में भाग लिया था और 1940 में गिरफ्तार कर नौ महीने के लिए जेल में डाल दिए गए थे। जेल में रहने के दौरान पटेल का वजन 20 पाउंड से अधिक कम हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में कैद रखा गया। उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और 1937 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधीजी के दबाव के कारण, पटेल ने नामांकन वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

पटेल एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी उम्मीदवार थे लेकिन गांधीजी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के

लिए आमंत्रित किया गया। अगर सरदार पटेल होते कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर शायद सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। स्वतंत्रता के पहले तीन वर्षों के दौरान, सरदार पटेल उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री थे। सरदार पटेल भले ही भारत के पहले प्रधान मंत्री नहीं थे, लेकिन वह हमेशा ऐसे पिता रहेंगे जिन्हें कभी देखा गया हो।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका

लगभग इसी समय देश में राजनीतिक स्थिति संकट के करीब पहुँच रही थी। कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, जबकि ब्रिटिश सरकार एक हित को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की अपनी नीति और संवैधानिक चालों के माध्यम से स्वतंत्रता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी और अपने शासन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधीजी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। वल्लभभाई पटेल, हालांकि उन्होंने नमक कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रीय नेताओं में से पहले थे। वास्तव में उन्हें 7 मार्च, 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था - गांधीजी के दांडी यात्रा पर निकलने से कुछ दिन पहले। उन्हें जून में रिहा कर दिया गया।

तब तक गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता जेल में थे और देश में संघर्ष की गति बढ़ रही थी। कुछ ही महीनों में वल्लभभाई वापस जेल में थे। मार्च 1931 में वल्लभभाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता की, जिसे गांधी-लरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था, जो अभी-अभी संपन्न हुआ था। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि भगत सिंह और कुछ अन्य लोगों को उसी दिन फाँसी दे दी गई थी जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था और प्रतिनिधि, विशेषकर युवा वर्ग गुस्से में थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे। संधि की शर्तों के साथ, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने एक स्वर से समझौते पर अपनी मुहर लगा दी, सविनय अवज्ञा को निलंबित कर दिया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई।

गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधीजी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन की नीति अपनाई गई। वल्लभभाई पटेल को गांधीजी के साथ यरवदा जेल में बंद किया गया था और वे जनवरी 1932 से मई 1933 तक सोलह महीने तक वहाँ साथ-साथ रहे थे। इसके बाद वल्लभभाई ने नासिक जेल में एक और साल बिताया। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो कांग्रेस, हालांकि आम तौर पर इस अधिनियम की आलोचना करती थी, ने इसके उन संवैधानिक प्रावधानों को आजमाने का फैसला किया जो भारतीयों को स्वशासन का एक उपाय प्रदान करते थे और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में भाग लेते थे। जिसके अंतर्गत परिकल्पना की गई थी। ग्यारह प्रांतों में से सात में, कांग्रेस का बहुमत वापस आ गया और कांग्रेस मंत्रालयों का गठन किया गया। कांग्रेस संसदीय उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में वल्लभभाई पटेल ने इन मंत्रालयों की गतिविधियों का मार्गदर्शन और नियंत्रण किया।

हालांकि, बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि 3 सितंबर, 1939 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की, तो वायसराय ने केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बिना, भारत को ब्रिटेन के सहयोगी के रूप में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। कांग्रेस इस पद को स्वीकार नहीं कर सकी और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। गांधीजी ने युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। वल्लभभाई पटेल को 17 नवंबर, 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 20 अगस्त, 1941 को रिहा कर दिया गया।

परामर्श

सरदार कभी भी अन्यायी नहीं थे लेकिन उनके और जवाहरलाल के बीच मतभेद अधिक थे। इसका कारण उनके स्वभाव में विरोधाभास था। जवाहरलाल भावुक थे। उनकी सोच पश्चिम से प्रभावित थी। सरदार क्रोधी, स्पष्टवादी थे और उनकी बातें किसी भी आम भारतीय की तरह थीं। नेहरू देश की समस्याओं पर भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में विचार करते थे। सरदार ने सबसे पहले घरेलू स्थिति पर विचार किया। इसलिए दोनों के बीच मतभेद के कई मुद्दे उठे।

दोनों अपने देश से, अपने देश की आजादी से बहुत प्यार करते थे। वे एक-दूसरे को बहुत सम्मान देते थे, इच्छुक और ईर्ष्यालु तत्व हमेशा उनके बीच की खाई को चौड़ा करने की कोशिश करते थे, एक बार स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरदार ने कैबिनेट छोड़ने की तैयारी कर ली। भारी मन से उन्होंने गांधीजी को लिखा, "यदि इन परिस्थितियों में आप मुझे सरकार के साथ संबंधों की अनुमति देते हैं, तो मुझे यकीन है कि यह कारवाइ और अलग तरीके से होगी। अगर मैं पुराने साथियों पर बोझ बन जाऊँ और आपके लिए दुख का सबब बन जाऊँ

और तब भी अगर मैं कुर्सी से चिपका रहूँ तो इसका मतलब यह होगा कि सत्ता की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया है और यही कारण है कि मैं पद नहीं छोड़ता, कृपया मुझे ऐसी असहनीय स्थिति से मुक्ति दिलाये।"

निष्कर्ष

30 जनवरी, 1948 को अपनी शहादत के दिन गाँधीजी ने सरदार से कहा, मैं इस निश्चय पर पहुँच गया हूँ कि आप दोनों का मंत्रिमंडल में रहना आवश्यक है। देश जिस गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें आप दोनों में से किसी एक के लिए भी पीछे हटना विनाशकारी होगा। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "भारत रत्न", हालांकि देर से ही सही, 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत प्रदान किया गया था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. "वल्लभई पटेल"। TheFreeDictionary-com (तीसरा संस्करण)। महान सोवियत विश्वकोश। 1970-1979।
2. मेनन, वीपी (15 सितंबर 1955)। मानचित्रों के साथ मूल प्रथम संस्करण - भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (पहला संस्करण)। प्रचुर मात्रा में प्रतिबंध रू लॉन्गमैन्स ग्रीन एंड कंपनी। 22 मार्च 2019 को लिया गया।
3. पंजाबी, केवलराम लालचंद, अदम्य सरदार, बॉम्बे: भारतीय विद्या भवन, 1977।
4. गांधी, राजमोहन, पटेल, एक जीवन, अहमदाबाद: नवजीवन पब। हाउस, 1990.
5. पटेल, आईजे, सरदार वल्लभभाई पटेल, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार। भारत का, 1985.
6. "सरदार वल्लभभाई पटेल"। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. पुनः प्राप्त किया 7 अक्टूबर 2019.
7. चोपड़ा, प्राण नाथ, भारत के सरदाररू वल्लभभाई पटेल की जीवनी, नई दिल्लीरू एलाइड पब्लिशर्स, 1995।
8. सैयद, एमएच (2010)। सरदार वल्लभभाई पटेल (प्रथम संस्करण)। मुंबई: हिमालय बुक्स प्रा. लिमिटेड पी.
9. "ज्यादातर स्कूल दिवाली की छुट्टियों के कारण एकता दिवस को छोड़ सकते हैं", द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 अक्टूबर 2014
10. ऊपर जायेंरूँड "भारत ने दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया"। बीबीसी समाचार। 31 अक्टूबर 2018।
11. गांधी, राजमोहन. पटेलरू एक जीवन (जीवनी)। नवजीवन ट्रस्ट.
12. लालचंद, केवलराम (1977)। अदम्य सरदार. भारतीय विद्या भवन. पी।
13. मूर्ति, आर.के., सरदार पटेल: द मैन एंड हिज कंटेम्परेरीज, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 1976.
14. 'टाइम मैगजीन कवर: वल्लभभाई पटेल - 27 जनवरी, 1947'। समय। 31 दिसंबर 2019 को लिया गया। 33। "स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए फिल्म उत्सव"। द टाइम्स ऑफ इंडिया.
15. प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभभाई पटेल, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, 1977, 1976।
16. एसपीनंदा. आधुनिक भारत का इतिहास 1707-वर्तमान समय) प्रमुख-प्रकाशक एवं वितरक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली- 110 002
17. शंकरदास, रानी धवन, वल्लभभाई पटेल, भारतीय राजनीति में शक्ति और संगठन, नई दिल्ली- ओरिएंट लॉन्गमैन, 1988।

18. बालासुब्रमण्यम टी. भारत में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। आईएनडीएन जर्नल ऑफ नेचुरल साइंस आईएसएसएन 0976-0997 वॉल्यूम.10 अंक 58 फरवरी 2020

19. "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: इसकी तुलना अन्य प्रसिद्ध मूर्तियों से कैसे की जाती है"। इंडिया टुडे. 31 अक्टूबर 2018। 22 मार्च 2020 को लिया गया।

20. टी. बालासुब्रमण्यम, वी. वेंकटरमन, सरदार वल्लभभाई पटेल एन एनालिसिस, इंडियन जर्नल ऑफ नेचुरल साइंसेज, आईएसएसएन: org.in.0976-0997। खंड 10/ अंक 62. अक्टूबर/2020

21. अहलवालिया, बीके, सरदार पटेलरू एक जीवन, नई दिल्ली, सागर प्रकाशन 1974।

22. डॉ. टी. बालासुब्रमण्यम, महात्मा गंध आईज लाइफ एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जर्नल ऑफ शांगई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी, आईएसएसएन: 1007 - 1172 खंड 16, अंक 7 2020। <https://shjdxxb-e.सीएन/>

23. कृष्णा, बी., सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, नई दिल्ली: सिंधु, 1995।